

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2024

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Abduqahhor Absattorovich Raxmonov ABU YUSUF QARASHLARIDA IJTIMOIIY ADOLAT G'OYASINING FALSAFIY JIHATLARI.....	8
2. Amonov Muhsin Erkinovich YOSHLAR MA'NAVIY QIYOFASINI SHAKLLANISHIDA EKOLOGIK ONG VA IJTIMOIIY TARMOQLARNING TA'SIRI.....	16
3. Axmedov Sohob Sayimovich JALOLIDDIN RUMIYNING IJTIMOIIY-FALSAFIY QARASHLARIDA ADOLAT VA TENGLIK MASALALARI.....	21
4. Айматов А.Қ. АБДУЛҲАМИД ЧЎЛПОН ЭСТЕТИК ДУНЁҚАРАШИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ОБЪЕКТИВ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ.....	26
5. Cho'liyeva Vasila Erkinovna FALSAFA TARIXIDA INSON MOHIYATIGA OID QARASHLARNING TARIXIY-FALSAFIY ILDIZLARI.....	31
6. Irgasheva Nurxon Abdullayevna MUNAVVAR QORI MA'NAVIY MEROSIDA SHARQONA MILLIY UYG'UNLIK.....	38
7. Karimov Sanjar Sindorqulovich YOSHLARDA HAYOTIY MAQSADLAR SHAKLLANISHINING IJTIMOIIY-FALSAFIY MASALALARI.....	44
8. Karimova Ra'no Malikovna KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH - MUSTAQILLIK FALSAFASINING ASOSIY MASALALARIDAN BIRI.....	50
9. Mirzayeva Nigina Olimovna JALOLIDDIN RUMIY ILMIY MEROSIDA OILA FAROVONLIGI TUSHUNCHASINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
10. Ravshanov Akmal Maxmudovich BAHOUDIN NAQSHBANDNING MARKAZIY OSIYO TASAVVUFI VA TARIQATLARI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI.....	61
11. Raximov Azizbek Bekturdiyevich KITOB VA KITOBXONLIK FENOMENINING ETIMOLOGIK ASOSLARI: IJTIMOIIY- FALSAFIY TAHLIL.....	65
12. Samanova Shaxlo Boxtiyarovna ANTROPOTSENTRIK EKOLOGIK ETIKA DILEMMASINING EKOLOGIK MUVOZANATGA TA'SIRI.....	70
13. Madinabonu Shukhrat kizi Shamsiddinova, Aziza Nugmanovna Makhmudova, ENGAGEMENT OF MEDICAL STUDENTS IN PROFESSIONAL ETHICAL- DEONTOLOGICAL CULTURE.....	74

14. Teshayev Nutfullo Nasrulloevich YANGI O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJLANISHI VA MA'NAVIY YANGILANISHIDA MA'NAVIY OMILLARNING AXAMIYATI (ijtimoiy-falsafiy taxlil).....	79
15. Turayeva Dildora Shuhratovna XALQ BILAN MULOQOT MADANIYATINING IJTIMOIIY KOMPRAMISSGA ERISHISHGAGI YO'LLARI.....	85
16. Xudjaqulova Feruza Rahmatovna MAFKURANING TARKIBIY TUZILISHI VA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI.....	89
17. Аброрхон Асатуллоев РОЛЬ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АБДУРАХМАНА ТАШКАНДИ И АБДУЛЛЫ АВЛОНИ В СОЗДАНИИ ОСНОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА И ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА.....	95
18. Ёкубов Сухроб Фирдавсович ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СУФИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.....	99
19. Негматова Шахзода Шухратовна, Хайдаров Аслиддин Низамитдинович АНЪАНАВИЙ ИСТЕЪМОЛ МАДАНИЯТИ, НАМОЁН БЎЛИШ СОҲАЛАРИ ВА УНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ АҲАМИЯТИ.....	104

Abduqahhor Absattorovich Raxmonov

Direktor o‘rinbosari,

falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Termiz, O‘zbekiston

Email: rahmonov_a.a@mail.ru

ABU YUSUF QARASHLARIDA IJTIMOY ADOLAT G‘OYASINING FALSAFIY JIHATLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11397420>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Abu Yusufning ilmiy merosini o‘rganish asosida fuqarolarning tinchligi, ularning moddiy va ma‘naviy hayotini yaxshilash yo‘lida uning ulkan sa‘y-harakatlari tahlil etilgan. Abu Yusufning islomiy soliq tizimini ishlab chiqishda soliq turlarini birma-bir aniq dalillarga asoslangan holda bayon etishi davlat boshqaruv tizimida mamlakat iqtisodiy hayotini tartibga solishda katta yordam berganligi ko‘rsatib o‘tilgan.

Abu Yusuf islomiy iqtisodiy fikrga katta hissa qo‘shgan musulmon olimlaridan biridir. U bozor mexanizmlari masalasini ko‘targan birinchi musulmon olimi bo‘lgan va keyinchalik uning fikrlari ko‘plab taniqli olimlar tomonidan keng foydalanilgan.

Islom muayyan axloqiy va ijtimoiy chegaralarni adolat bilan o‘rnatib, moddiy boyliklardan foydalanishda adolatsizlikning oldini oladigan ijtimoiy-iqtisodiy tamoyillarni belgilab berdi. Ushbu tamoyillarga amal qilish inson uchun yer yuzida halol rizq topishga va oxiratda Allohning roziligini topishga yordam beradi. Islom iqtisodiyoti muayyan axloqiy fazilatlarini joriy etadiki, bu turli darajalarda ijtimoiy adolatni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Abu Yusufning ijtimoiy adolat g‘oyasining iqtisodiy-falsafiy asoslari davlat va fuqaro o‘rtasidagi munosabatlarda muhim ahamiyatga ega. Abu Yusuf faqatgina qozi bo‘lib qolmay, balki Horun ar-Rashidga maslahatchisi, ham qozi va ham fiqhshunos olim bo‘lgan. U o‘zining falsafiy, ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy qarashlarida Qur‘oni Karim va hadislar bilan bir qatorda, aqliy mushohadalardan foydalangan. Abu Yusufning “Kitob al-xaroj” asaridagi iqtisodiy fikrlar, o‘sha paytdagi adolatsizlikka qarshi kurashda asosiy qo‘llanma sifatida foydalanilgan. Uning g‘oyalari islomiy tenglik va adolat tamoyillariga asoslanadi.

Kalit so‘zlar. Abu Yusuf, “Kitob al-xaroj” asari, ijtimoiy adolat, islom jamiyati, islomiy iqtisodiy munisabatlar, arab xalifaligi.

Абдукаххор Абсатторович Рахмонов

Заместитель директора, доктор философских наук (PhD), доцент.

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии,

Термез, Узбекистан.

Email: rahmonov_a.a@mail.ru

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ИДЕИ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В МНЕНИЯХ АБУ ЮСУФА

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются большие усилия Абу Юсуфа по улучшению мира граждан, их материальной и духовной жизни, на основе изучения его научного наследия. Показано, что объяснение Абу Юсуфом видов налогов, основанное на конкретных фактах развития исламской налоговой системы, во многом помогло в регулировании экономической жизни страны в системе государственного управления.

Абу Юсуф – один из мусульманских ученых, внесший большой вклад в исламскую экономическую мысль. Он был первым мусульманским учёным, поднявшим вопрос о рыночных механизмах, а позднее его идеи широко использовались многими видными учёными.

Ислам установил определенные моральные и социальные границы со справедливостью и определил социально-экономические принципы, которые предотвращают несправедливость в использовании материальных благ. Соблюдение этих принципов поможет человеку обрести халяльную пищу на земле и обрести одобрение Бога в будущей жизни. Исламская экономика привносит определенные моральные качества, которые служат обеспечению социальной справедливости на различных уровнях.

Экономико-философские основы идеи социальной справедливости Абу Юсуфа имеют важное значение в отношениях между государством и гражданами. Абу Юсуф был не только судьей, но и советником Харуна ар-Рашида, одновременно судьей и ученым в области юриспруденции. Наряду со Священным Кораном и хадисами он использовал мысленные наблюдения в своих философских, общественно-политических и экономических взглядах. Экономические идеи книги Абу Юсуфа «Китаб аль-Харадж» использовались в качестве основного руководства в борьбе с несправедливостью того времени. Его идеи основаны на исламских принципах равенства и справедливости.

Ключевые слова. Абу Юсуф, «Китаб аль-Харадж», социальная справедливость, исламское общество, исламские экономические муниципалитеты, Арабский халифат.

Abdukahhor Absattorovich Rahmanov

Deputy director, doctor of philosophy (PhD), associate professor,
Termez branch of the Tashkent medical Academy,
Termez, Uzbekistan.
Email: rahmonov_a.a@mail.ru

PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE IDEA OF SOCIAL JUSTICE IN THE VIEWS OF ABU YUSUF

ABSTRACT

This article analyzes Abu Yusuf's great efforts to improve the peace of citizens, their material and spiritual life, based on the study of his scientific heritage. It has been shown that Abu Yusuf's explanation of the types of taxes based on specific evidence in the development of the Islamic tax system greatly helped in regulating the country's economic life in the state administration system.

Abu Yusuf is one of the Muslim scholars who made a great contribution to Islamic economic thought. He was the first Muslim scholar to raise the question of market mechanisms, and later his ideas were widely used by many prominent scholars.

Islam established certain moral and social boundaries with justice and defined socio-economic principles that prevent injustice in the use of material wealth. Adherence to these principles will help a person to find halal sustenance on earth and to find God's approval in the Hereafter. Islamic economics introduces certain moral qualities that serve to ensure social justice at various levels.

The economic-philosophical foundations of Abu Yusuf's idea of social justice are important in the relations between the state and citizens. Abu Yusuf was not only a judge, but also Harun al-Rashid's adviser, both a judge and a scholar of jurisprudence. Along with the Holy Qur'an and hadiths,

he used mental observations in his philosophical, socio-political and economic views. The economic ideas of Abu Yusuf's book "Kitab al-kharaj" were used as the main guide in the fight against injustice at that time. His ideas are based on Islamic principles of equality and justice.

Keywords. Abu Yusuf, "Kitab al-kharaj", social justice, Islamic society, Islamic economic municipalities, Arab caliphate.

KIRISH

Islom iqtisodiyotining asosiy g'oyaviy asoslaridan biri adolat tamoyilidir. Islom bozor iqtisodiyoti va bozor ta'sirini rad etmaydi. Hatto manfaat olishga bo'lgan rag'bat mantiq doirasida maqbuldir. Xususiyl mulkchilik butkul rad etilmaydi. Islomdagi iqtisodiy munosabatlarda ba'zi diniy va axloqiy me'yorlar cheklanadi.

Agar insoniyat Allohning buyrug'i va shariyat talablarini, har qanday holatda va nima bo'lishidan qat'iy nazar, rioya etilishi lozim bo'lgan mutlaq adolat va so'zsiz amrlar sifatida qabul qilib unga bo'ysunmas ekan, o'zaro iqtisodiy munosabatlardan kelib chiqadigan adolatsizliklar tugamaydi.

Adolat – kishilik jamiyatining eng oliy axloqiy qadriyatlaridan biri, minglab insonlarning e'tiqodi, ilohiy ne'mat yoki kurashib erishish zarur bo'lgan ijtimoiy hayotning ustuvor tamoyili. Ushbu axloqiy kategoriyani shakllanishi, insoniyat hayotida mazmun aks eta boshlashi ilk davlatlar, dastlabki sivilizatsiyalar bilan bog'liq. Boshqacha aytganda, ijtimoiy adolat mavjudligi ijtimoiy taraqqiyotning asosiy talablaridan biri hisoblangan.

Adolat – ijtimoiy falsafiy kategoriya. Adolat tushunchasi muayyan tarixiy shart-sharoit va ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar bilan belgilanadi. Adolatning ijtimoiy falsafiy jihati jamiyat a'zolarining xilma-xil munosabatlaridagi o'zaro tengligini nazarda tutadi.

Ijtimoiy falsafiy nuqtai nazardan adolat ijtimoiy adolat tushunchasi bilan ifodalanadi hamda jamiyatning barcha a'zolarining ijtimoiy tengligi orqali ta'minlanadi. Adolatning axloqiy jihati insonlararo muomalada bir xil munosabatda bo'lishni va o'zaro axloq-odob qoidalariga amal qilishni bildiradi.

Islom dini vujudga kelgan ilk davrlardanoq ijtimoiy adolatni o'rnatishni, barcha musulmonlarni bir xil huquq va majburiyatlarga ega bo'lgan jamiyatga birlashtirishni o'zining asosiy maqsadiga aylantirgan.

MATERIALLAR VA METODLAR

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada qiyosiy tahlil, retrospektiv tahlil, tizimli yondashuv, kreativ yondashish, dialektik, germevntik, sinergetik ilmiy bilish usullaridan foydalanilgan.

Adabiyotlar tahlili. Maqolada rus, ingliz, arab va respublikamiz olimlarining Abu Yusufning ilmiy merosi va ijtimoiy-falsafiy qarashlarini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlaridan samarali foydalanildi. Абу Йусуф Йакуб б. Ибрахим ал-Куфи. Китаб ал-Харадж ((Мусульманское налогообложение) / Пер. с арабского и комментарии А. Э. Шмидта. Супракомментарии к переводу А. С. Боголюбова. Подготовка к изданию, вступит.статья и указатели А. А. Хисматулина. 2001), Крачковский И.Ю (Избранные сочинения. 1958), Беккин Р.И (Исламская экономическая модель и современность. 2009), Ben Shemesh (Taxation in Islam. 1958.) Siddiqi M.N. (History of Islamic Economics Thought. 1992) Abdul Azim Islahi (Contribution of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis. 2014) Жузжоний А.Ш (Ислом хукукшунослиги. Ҳанафий мазҳаби ва Ўрта Осиё фақиҳлари. 2002), М.Қодиров (Марказий Осиё, Яқин ва Ўрта Шарқнинг фалсафий тафаккури. 2009).

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Islom dini tarqalgan barcha mintaqalarda ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlashga alohida e'tibor qaratgan. Sharq Renessansining vujudga kelishiga ham islom dini, uning ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlashga xizmat qilgan ijtimoiy tenglik, ijtimoiy adolat, ilm-ma'rifatga intilish kabi axloqiy normalari bevosita ta'sir ko'rsatdi.

Islomda adolat biron narsani o'zining haqiqiy joyiga qo'yishni anglatadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, islom dini falsafasida adolat tamoyili kamida uchta holatda namoyon bo'ladi. Birinchidan, biror bir lavozim yoki vazifaga munosib insonni qo'yish orqali adolat o'rnatiladi. Ikkinchidan, qaror

qilinayotgan qarorlarni ushbu hukm tegishli bo'lgan vaziyat yoki shaxsning holatidan kelib chiqib qabul qilish orqali adolat ta'minlanadi. Uchinchi holatda esa adolat boylik yoki mol-mulkning unga kim munosib bo'lsa, ushbu mulk aslida kimga tegishli bo'lsa, unga berish orqali adolatga erishiladi.

Ijtimoiy adolat g'oyasi G'arb falsafasida markaziy o'rinda turadi. Birorta e'tiborli ijtimoiy-siyosiy, falsafiy oqim adolat, ijtimoiy adolat muammolarini chetlab o'tmagan.

Agar Aristotel "adolat" tushunchasini davlat, huquq, siyosiy munosabatlar, ezgu amallar mezoni sifatida qarasa, Epikur uni "kishilarning bir-biriga zarar yetkazmaslik va zararga chiday olmaslik haqidagi o'ziga xos shartnoma", Sitseron fikriga ko'ra esa adolat "har kimga yarashadir va kishilar o'rtasidagi tengliqdir", Foma Akvinskiy ijtimoiy adolatni qonunlar bilan bog'laydi; ularni adolatli (tabiiy va ilohiy qonunlarga zid kelmaydigan qonunlar) va adolatsiz (ko'pchilik manfaatlariga mos kelmaydigan, qonun chiqaruvchini himoya qiladigan qonunlar) qonunlarga bo'ladi. Tomas Gobbs "adolat" tushunchasini kishilar o'rtasida tuziladigan shartnomaning bajarilishi bilan bog'laydi. Shuning uchun u ushbu shartnomaning (adolatning) bajarilishini ta'minlash uchun majburlovchi kuch, hokimiyat zarur deb biladi. Sharl Monteskye esa boshqacharoq fikrni bildiradi. Ijtimoiy adolat kishilar yaratadigan rasmiy qonundan oldin keladi. Shuning uchun kishilar yaratadigan qonunlar adolatli bo'lishi va adolatli munosabatlardan kelib chikishi lozim. Mutafakkir qonunlarning adolat mezonlariga, aql-u idrok talablariga, huquqiy negizlarga, kishilar o'rtasida tenglikni qaror toptiruvchi munosabatlarga qurilgan bo'lishini nazarda tutadi [Agzamxodjaeva S.S. 1. 34].

Abu Yusuf ilk xalifalik davrida islomiy "hayot tarzi" ustuvor bo'lgan jamiyatda yashagan. Davlat faoliyati va fuqarolarning hayot tarzi, Qur'oni Karimda buyurilgan, Payg'ambar (s.a.v) tomonidan ishlab chiqilgan va xulfofi roshidin tomonidan amal qilingan shariat qoidalariga binoan boshqarilgan. Abu Yusuf aytadiki, din va Allohning kalomini ustunligini himoya qilish davlatning eng muhim vazifasidir. Shunga ko'ra, hukmdor mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy hayotga alohida e'tibor qaratishi, davlat xazinasini islomni rivojlantiradigan yoki islom dushmanlariga qarshi kurashda kuchaytiradigan narsalarga sarf etilishi kerak [Abu Yusuf. 2. 119].

Qur'oni Karimda hunarmand, dehqon va chorvadorlar mehnati, umuman halol mehnat qadrlanadi, barcha boyliklar mehnat tufayli paydo bo'lishi ta'kidlanadi. Bunga muqaddas kitobda katta e'tibor qaratilgan. Sudxo'rlik qoralanadi, birovning mulkiga xiyonat gunoh deb ko'rsatiladi, mulkning muqaddasligi, undan oqilona istifoda etish ta'kidlanadi. Islomda jamiyatning tengsizligi taqdiri azaldan deb, tan olinadi, ammo halollik va to'g'rilik buyuriladi va yolg'on ishlatish, o'g'rilik va mehnatsiz daromad topish man qilinadi. Kishi yo aqli yoki jismoniy mehnat qilsa va o'sha mehnati evaziga birovdan haq olsa olingan haq, albatta halol hisoblanadi. Lekin, aksincha, hech qanday mehnatsiz birovning narsasini olsa, bu o'g'rilik bilan barobardir, haromdir [Mansur A. 3. 35]. Qur'oni Karimda qarz olish va berish, merosni taqsimlash, yetim-yesirlarga muruvvat, xayr-ehson qilish, o'zaro yordam berish haqidagi g'oyalarni hamda soliq turlari va miqdori to'g'risidagi tushunchalar katta ahamiyat kasb etadi [Islomov A., Egamov F. 4. 73].

Abu Yusufning qarashlarida islomni xalq orasida faqatgina yoyish emas, balki unga amal qilishni uqtiradi. U o'zi yozib chiqqan kitoblarida kishilar amal qilish kerak bo'lgan narsalarni qonun tusiga chiqaradi. Natijada u oddiy kishilar kundalik hayotda amal qiladigan narsalar emas, balki davlat qonuni etib belgilanadi. Albatta, uning bu xizmatlari jamiyatni ancha tartibga keltirishga olib kelgan.

Islomda ijtimoiy adolat ta'limoti islomning ilk davridan shakllangan bo'lib, ming yillar mobaynida iqtisodiy faoliyatning axloqiy jihatlari bilan himoyalandi. Bu islom mafkurasidagi eng muhim omil hisoblanadi. Chunki jamiyatning iqtisodiy sohasi bilan taqvoli musulmon kishisining o'zaro faoliyati bir-biri bilan bog'liq jihatlari kuzatiladi. Bunda, adolat iqtisodiy resurslarni tasarruf etishda me'yor bo'lib xizmat qiladi.

Islomdagi iqtisodiy munosabatlarda quyidagi adolat me'yorlari amal qilinadi:

- Shartnomalarda adolatsizlik ta'qiqlanadi.
- Shartnomalarda noaniq bandler kiritish ta'qiqlanadi.
- Sudxo'rlik ta'qiqlanadi.
- Ruxsat etilmagan faoliyat bilan shug'ullanish ta'qiqlanadi.

Har bir musulmonning diniy-axloqiy xatti-harakatini tashkil etuvchi ushbu cheklovlarning diniy-falsafiy asoslarini o'rganib chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Islom mafkurasining asosiy mafkuraviy asoslaridan biri adolat tamoyilidir. Islom an'anasida hamma narsaning haqiqiy egasi Alloh ekanligi, shaxs – mulklarni ishonchli tasarruf etuvchi ekanligi, insonga ishonib topshirilgan resurslar butun jamiyat uchun xizmat qilishi kerakligi, resurslarni taqsimlashda adolat tamoyilidan kelib chiqish lozimligi tushunchasi mavjud.

Falsafiy kategoriya sifatida ijtimoiy adolat ko'pincha iqtisodiy adolat bilan tenglashtiriladi. Ijtimoiy adolat, Abu Yusufga ko'ra, "faqatgina iqtisodiy jihatdan adolat emas, balki umuman insoniy adolatdir". Ijtimoiy adolat iqtisodiy adolatdan ko'ra ko'lamli jihatidan ancha kengroqdir. U Jamiyatda boylikni adolatli taqsimlash bilan bog'liq. Shunga ko'ra iqtisodiy adolat ijtimoiy adolatning muhim tarkibiy qismidir. Iqtisodiy adolat har bir shaxsdan moddiy resurslardan foydalanish va boshqarishda ishtirok etishini talab qiladi. Hamma uchun daromad olishda imkoniyatlar tengli ustuvor ahamiyat kasb etilishi zarur. Biroq, daromad qonuniy bo'lishi kerak.

Abu Yusuf soliqlardan tushadigan daromadlarni adolatli taqsimlash hukmdorning asosiy vazifalaridan biri ekanligini ta'kidlaydi. Shu munosabat bilan u xalifa Umarning quyidagi so'zlarini aytadi:

Soliqlar adolatli va qonuniy tarzda yig'ilgan taqdirdagina o'zini oqlaydi va ular adolatli, qonuniy ravishda sarflanadi. Xalifa Umarning bu borada sobitligini ta'kidlab aytadiki: "Men yig'ilgan soliqlarni qonuniy yo'l bilan sarflashim kerak, chunki men maoshlarni oshirishim va aholi punktlarini mustahkamlashim kerak [Abu Yusuf. 2. 118-119]. Abu Yusufning bu boradagi qarashlari ba'zi olimlarning fikriga o'xshashdir, ular daromadlarni adolatli va halol taqsimlashni davlatning asosiy vazifalaridan biri deb bilishadi.

Abu Yusuf Abbosiylar xalifaligida amalda bo'lgan soliq tizimi chuqur tahlil qilib shunday xulosaga kelgan, fuqarolardan favqulodda soliqlarni yig'ib olish davlat uchun salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkinligini aytib o'tadi. U soliq yig'uvchilar tomonidan soliqni yig'ib olishda aholining imkoniyatiga qarashi, ular uchun qulay bo'lgan vaqtda yig'ishi, davlatdagi soliq tashkilotini markazlashtirilish zururligini ta'kidlaydi. Abu Yusuf musulmon olamida keng tarqalgan ijaraga olish va berish tartibini ham yaxshi yoritib o'tgan. Uning fikricha, davlat yig'ib olingan soliqning hammasini g'aznaga yig'may, ularn ijtimoiy ahvolni yaxshilashga sarflashi lozimligini ta'kidlagan. Abu Yusuf tomonidan ilgari surilgan eng muhim g'oyalardan biri, qabul qilingan qonunlarda barcha millat va turli din vakillarining tengligi e'tirof etilgan. Xususan, soliq yig'ishda o'zga dinga e'tiqod qiluvchilarga jabr-zulm yetkazish nojoiz ekanligini ko'rsatib o'tadi.

Abu Yusuf mamlakat iqtisodiyotining o'sishi va xazinani to'g'ri saqlashga katta ahamiyat berdi. U qishloq xo'jaligi yerlaridan unumli foydalanishni yaxshi bilgan. Shu munosabat bilan u xalifaga "hech kimga tegishli bo'lmagan o'lik va ishlov berilmagan yerlarning barcha turlari ularga ishlov beradigan, ularga tegishli yer solig'ini to'laydigan odamlarga berilishini taklif qildi" [Sabahiddin Azmi. 5. 38]. Abu Yusuf kanallarni qazishni va eski kanallarni tozalashni taklif qildi, agarda bu ishlov berilmagan yerlarda sug'orish imkoniyati yaratilsa va ular dehqonlarga berilsa, mamlakatni rivojlanishiga va soliqlardan olinadigan daromadlarning oshishiga olib keladi.

Abu Yusuf aholiga adolatli va halol munosabatda bo'lish ularga nisbatan zulmni oldini olishga, davlatning taraqqiy etishiga ta'sir ko'rsatadi. Boshqa tomondan, u iqtisodiyotni rivojlantirish uchun resurslarni va aholini to'liq bandligini ta'minlash davlatning muhim vazifasi deb bilgan.

U davlat odamlarning iqtisodiy hayotida faol rol o'ynashi kerak hamda o'z xalqining farovonligi uchun mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy adolatni ta'minlashi majbur, deb hisoblagan.

Islomda adolat bir necha jihatga ega. Birinchidan, u ilohiy asosga ega bo'lib va axloqiy xususiyatlarni o'zida aks ettiradi. Ikkinchisi insonlarning tengligi bilan bog'liq. Uchinchidan, bu ijtimoiy, siyosiy va madaniy hayotning ma'lum axloqiy qadriyatlar va tamoyillarga asoslanishini talab qiladi. Bu axloqiy qadriyatlar nafaqat axloqiy imperativlar, balki huquqiy va siyosiy normalarning asosini ham tashkil qiladi. Nihoyat, adolat - bu odamlarning arz va shikoyatlarni bartaraf etish, huquqlarni o'rnatish va jamiyatdan zulm va adolatsizlikni olib tashlash uchun kurashadigan jarayondir.

Abu Yusufning “Kitob al-xaroj” asari davlatni adolatli boshqarish va rivojlantirishning ijtimoiy-siyosiy, huquqiy va iqtisodiy mexanizmlarini ifodalaydigan qomusiy asardir. Bu asar mamlakatda notinchlik, tartibsizlik va zo‘ravonlikni bartaraf etish, aholiga tinchlik va totuvlik olib kelish maqsadida yozilgan. Boshqacha qilib aytganda, Abu Yusufning xalifaga siyosiy va huquqiy ko‘rsatmalari Abu Hanifa fiqhiy qarashlarining g‘oyaviy davomidir.

Abu Yusuf qarashlarida xalifalikning soliq va davlat huquqiy tizimini o‘zida mujassam etadi. U siyosiy-huquqiy normalarni barpo etish va adolatli davlat boshqaruvini ta‘minlashga alohida e‘tibor qaratdi. Bu esa har tomonlama hanafiy ta‘limotining davlat-huquqiy manbaiga aylanganligidan dalolat beradi. Abu Yusuf xalifaga bu asarni batafsil o‘rganishni tavsiya etgan.

Davlat boshqaruv tizimiga keladigan bo‘lsak, Abu Yusuf axloqiy me‘yorlar va qonun-qoidalar mamlakat siyosatiga ta‘sir ko‘rsatadi, davlat siyosati islomiy hayotning barcha xususiyatlarini va musulmon jamiyatining belgilab qo‘yilgan normalar asosida boshqarilishi kerak deb hisoblagan. Buni iqtisodiy hayotda shunday ko‘rish mumkinki, davlat siyosati odatda ishlab chiqaruvchilarning shaxsiy manfaatlari va siyosiy mulohazalardan kelib chiqadigan qarama-qarshiliklardan tarkib topadi. Davlat bunday vaziyatda adolatlilik va tenglik printsipligiga amal qilishi zarur.

Abu Yusuf fikricha, adolat Alloh taolo tomonidan insoniyatga berilgan barcha omonatlarning eng muhimi hisoblanadi. Barcha insonlarga teng munosabatda bo‘lish va jamiyat hayotida qonun oldida tenglik tamoyiliga amal qilish hokimiyat egalarining mas‘uliyatidir. Bu yerda tenglik islom davlatida qonun ustuvorligini nazarda tutadi. Bu, o‘z navbatida, hukmdorlardan shaxslarning huquqlarini hurmat qilishini, shuningdek, islom shariati doirasida hukmdorlarga itoat qilishni talab qiladi.

Abu Yusufning ilmiy-nazariy umumlashmalari hozirgi paytda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Ayniqsa, uning “Kitob al-xaroj” asarida nafaqat soliq masalalari, balki yerga ishlov berish, undan foydalanish va ijaraga berish, quduqlar, anhorlar qazish va suvdan foydalanish, xorijiy davlatlar bilan tashqi siyosatni tashkil etish va amalga oshirish, o‘zga din vakillarining e‘tiqodlariga hurmat bilan qarash bilan bog‘liq dinlararo bag‘rikenglik masalalari, jamiyatdagi har qanday huquqbuzarliklarning oldini olish, axloqsizliklarni bartaraf etish, jamiyat a‘zosi hisoblangan insonlarning tenglik printsipligini asosida yashashini ta‘minlashga qaratilgan hozirgi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan ilg‘or g‘oyalari, huquqiy qoidalari bayon qilingan.

Abu Yusuf tomonidan “Kitob al-xaroj” asarini yozilishidan ko‘zlangan asl maqsad amaliyotda davlat daromadlari va xarajatlari o‘rtasidagi maqbul mutanosiblikni topishdan iborat bo‘lgan. Abu Yusuf o‘z asarlarini hukmdorning fuqarolari oldidagi majburiyatlarini ko‘rib chiqish talqinida yozgan.

Abu Yusufning davlat daromadlari haqidagi qarashlari shariat qoidalari asoslangan. Ushbu daromad manbalari islomning dastlabki kunlaridan beri amal qilib kelayotgan manbalardir. Masalan, sadaqot (zakot) va g‘animaning qonuniyligi Qur‘oni Karimda aytib o‘tilgan. Jizya ham Qur‘oni Karim tomonidan maxsus buyurilgan. Bu soliqlar xalifa Umar tomonidan tizimlashtirilgan holda qo‘llanildi. Xiroj solig‘i va bojxona yig‘imlari uning davrida joriy etildi.

Abu Yusuf o‘z asarida ushbu an‘anaviy manbalarga e‘tibor qaratdi. Uning fikricha, daromadlar xarajatlardan mustaqil ravishda yig‘iladi, biroq xarajatlar miqdorini daromadlar belgilaydi, bu davlat moliyasi uchun muhim ahamiyatga ega. Albatta, davlat o‘z ehtiyojlari va rejalariga muvofiq manbalarni safarbar qilishi kerak.

Abu Yusufning ijtimoiy-iqtisodiy g‘oyalari keyinchalik boshqa islomiy davlatlar boshqaruvi tizimida keng foydalanildi. Shuningdek, uning mulohazalari talaygina fiqhshunos olimlar tomonidan o‘rganildi.

XULOSA

Shunday qilib, shariatning eng muhim vazifasi diniy-axloqiy me‘yorlarni saqlagan holda kishilarning farovonligini ta‘minlashdir. Adolatli boshqaruv tizimiga rioya qilishning asosiy g‘oyasi musulmon jamiyatini birlashtiradi, iqtisodiy o‘rishni rag‘batlantiradi, huquqiy tartibot o‘rnatiladi.

Abu Yusuf tomonidan yozilgan asarlarning har biri jamiyatning biror jabhasiga qaratilgan va uning rivojida muhim rol o‘ynagan. Xususan, uning “Kitob al-xaroj” asari o‘z davrida islom

qonunchiligi uchun ulkan ish hisoblanadi. Chunki, u yangi nazariyalar bilan soliq tizimini yaxlit qolipga soldi va kitob holida jam qildi. Bu kitob keyinchalik ham ko'pgina islom davlatchiligida qonunchilik uchun asos bo'lib xizmat qildi.

Abu Yusufning "Kitob al-xaroj" asarida keltirilgan soliqqa tortishning huquqiy jihatlari, ijtimoiy adolatli jamiyatning iqtisodiy asoslari borasidagi masalalarni yoritib o'tgani, xususan hukmdorning fuqarolar oldidagi majburiyatlari, davlat o'z fuqarolarini himoya qilish majburiyatini olishi kerakligi to'g'risidagi tavsiyalari barcha millat va dinga mansublariga nisbatan qonun talablariga muvofiq qo'llanilishi mumkinligi insoniyat tamadduni uchun juda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Islom iqtisodiyoti modelining o'ziga xos jihati shundaki, u insonlarning moddiy ehtiyojlaridan tashqari ruhiy, ma'naviy va ijtimoiy ehtiyojlarini ham inobatga oladi va shu sababli erkin bozor qonunlarini umuman olganda ma'qullasada, jamiyat manfaatlarini ta'minlash, hamda bozorda yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan bema'nilik va adolatsizlikning oldini olish maqsadida muayyan ma'naviy-axloqiy chegaralar o'rnatadi.

Islom iqtisodiyoti modelining maqsadi ma'naviy mas'ul bozor iqtisodiyoti tizimini yaratish deyish mumkin. Uning o'ziga xos jihatlardan biri shaxsning va jamiyatning maishatini emas, balki haqiqiy ehtiyojlarini qondirishdir. Islom iqtisodiyoti modeli boyliklarning jamiyat ichida adolatli taqsimlanishiga alohida e'tibor qaratadi, busiz ijtimoiy barkamollik va iqtisodiy o'sishni ta'minlash mumkin emas deb hisoblaydi.

Islom falsafasi insonni chuqur tafakkur qilishga, adolatsiz bo'lmaslikka, uning har qanday shakliga nisbatan ayovsiz bo'lishga chorlaydi. Islom insonlarni adolatga, fikr go'zalligiga, to'g'riso'zlik, vijdonlilik va mehr-shafqatli bo'lishga da'vat etadi.

Islom dini kishilarning kelib chiqishi, mavqei, jinsidan qat'iy nazar, tengsizlikni, adolatsizlikni qoralaydi. Adolat barcha fazilatlar manbaidir. Adolat hissiy munosabatda bo'lmasligi, rahm-shavqat adolatsizlikni keltirib chiqarmasligi lozim. Butun dunyoda yuz bergan va yuz berayotgan adolatsizliklarning asosi esa umumiy yaxshilik deb nomlanadigan jihatlarga bee'tibor bo'lishdir.

Bibliografiya:

1. Agzamxodjaeva S.S. Ijtimoiy ideal va ma'naviy hayot. – Toshkent. "Falsafa va huquq" instituti nashriyoti. 2007. – 254 b.
2. Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, Beirut: Dar al -Marifah: 1979. – 244 p.
3. Мансур А. Имом Аъзам – буюк имомимиз. – Тошкент. "Ғофур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат" нашриёти. 1999. – 50 б.
4. Исломов А. Эгамов. Э. Иқтисодий таълимотлар тарихи. – Т.: "Ўзбекистон", 2003. – 216 б.
5. Sabahiddin Azmi. Abu Yusuf's contribution to the theory of public finance. Dissertation submitted of the degree of master of philosophy in economics. India. 1995. – 140 p.
6. Жузжоний А.Ш. Ислом ҳуқуқшунослиги. Ҳанафий мазҳаби ва Ўрта Осиё фақиҳлари. – Т.: "Тошкент ислом университети" нашриёти, 2002. – 252 б.
7. Қодиров М. Марказий Осиё, Яқин ва Ўрта Шарқнинг фалсафий тафаккури. Т.: ТДШИ нашриёти. 2009. – 212 б.
8. Hendri H.A. The Rationalization of Abu Yusuf Economic Thought (An Analysis of the Islamic Public Finances) // Journal of Islamic banking and finance. Volume 35, Issue 4, December 2018.
9. Nasrulloh Ali Munif. Critical analysis of Abu Yusuf thought: The role of government in Islamic economic. Vol.7, Juni 2019.
10. Misri A., Muhsin Abdul Manan. Historical development of tax during the early Islamic period: Jazyah and Kharaj // Jurnal Al-Tamaddun, Bil. 14 (2), 2019.

Transliteration:

1. Agzamxodjaeva S.S. Social ideal and spiritual life. - Tashkent. Publishing house of "Philosophy and Law" Institute. 2007. – 254 p.
2. Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, Beirut: Dar al -Marifah: 1979. – 244 p.

3. Mansur A. Imam Azam is our great Imam. - Tashkent. "Literature and art named after Gafur Gulam" publishing house. 1999. – 50 p.
4. Islamov A. Egamov. E. History of economic doctrines. - T.: "Uzbekistan", 2003. – 216 p.
5. Sabahiddin Azmi. Abu Yusuf's contribution to the theory of public finance. Dissertation submitted of the degree of master of philosophy in economics. India. 1995. – 140 p.
6. Juzjoni A.Sh. Islamic jurisprudence. Hanafi sect and Central Asian jurists. - T.: "Tashkent Islamic University" publishing house, 2002. - 252 p.
7. Kadirov M. Philosophical thought of Central Asia, Near and Middle East. T.: TDSHI publishing house. 2009. - 212 p.
8. Hendri H.A. The Rationalization of Abu Yusuf Economic Thought (An Analysis of the Islamic Public Finances) // Journal of Islamic banking and finance. Volume 35, Issue 4, December 2018.
9. Nasrulloh Ali Munif. Critical analysis of Abu Yusuf thought: The role of government in Islamic economic. Vol.7, Juni 2019.
10. Misri A., Muhsin Abdul Manan. Historical development of tax during the early Islamic period: Jazyah and Kharaj // Jurnal Al-Tamaddun, Bil. 14 (2), 2019.

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000